

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 625 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaSHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акромович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопоченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVATION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	

ОЛИЙ ТА'ЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИ RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	
TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'рни	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI BAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KADRLAR MALAKASINI OSHIRISHDA DUAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомуродович	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI" NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: SABAB-OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO'LGAN ORTIQCHA TO'LOVLARINI BOJXONA TO'LOVLARIDA HISOBGA OLIISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGIDA "IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV" TASHKIL ETISH ORQALI TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG'IMINI VAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
"YASHIL IQTISODIYOT" NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	

RAQAMLI MARKETINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O'tkir	
HUDUDNING IJTIMOY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O'ZGARISHINI YENGISHDAGI O'RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
О'ТА ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O'G'IT ME'YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
КИЧИК BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHİYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOY MOHIYATI.....	331
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
O'QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro'ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, O'rinov Diyorbek Xolmo'min o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATI O'QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION.....	381
Sharopov Temirmalik Rustam o'g'li	
“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
FOREIGN EXPERIENCES IN ATTRACTING INVESTMENTS IN SERVICE INDUSTRIES	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul ogli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI.....	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	
QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI.....	441
Berdimurodova Farzona Bahodir qizi, Sh. Xolliyev	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES VA IQTISODIYOTDAGI ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	446
Davronova Farangiz Ilhom qizi	

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA PUL VA BANK TIZIMLARINI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI HAMDA AHAMIYATI	452
Axtamova Ozoda Ulug'bek qizi, Cho'liyeva Gulsanam Yulchi qizi, G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI: TARKIBIY O'ZGARISHLARNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	460
N. Qo'ziboyeva	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI TARKIBIY O'ZGARISHLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI.....	466
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZM KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY INTEGRATSIYA.....	470
Xushvaqto'v Ramziddin	
ILMIY SALOHİYAT VA OLIY TA'LIM SIFATINING UZVIY BOG'LIQLIGI: TAHLIL VA TAVSIYALAR	476
Muratov A'zam Alisher o'g'li, Ochilov Akram Odilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GREEN CREDIT.....	480
Eshtemirova Ma'rifat Akram qizi, Kabilova Shaxnoza Jurayevna	
DEHQON XO'JALIGI MAHSULOTLARI NARXLARINING DINAMIKASI VA BOZOR MUVOZANATI MODELLARINI QO'RISH.	483
Ergashov Yashnarbek Istamovich	
The Role of Renewable Energy in the Green Economy.....	488
Khudoyberdiyeva Olima, Yakhshikulova Mokhinur	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: asosiy muammolar va imkoniyatlar	494
Jumanazarov Asilbek Utkirbek o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBAT USTUNLIGI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH OMILLARI	498
Ro'ziqulov Jamshid Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH SIYOSATINING ZAMONAVIY TRENDLARI HAMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	504
Shodiyev Jahongir 504	
YASHIL IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	509
Babayeva Lola Ibragimovna, Sh. S. Sa'dullayev	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA MAHSULOTLAR INTENSIV RIVOJLANISHINI TA'MINLASH JARAYONLARI	512
Saburov Jumanazar Salievich	
SUG'URTA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI.....	516
E.Sobirov	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O'TISH ORQALI TABIIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA IQTISODIY FAOLIYATNING ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRINI KAMAYTIRISH	520
Xo'janova Gulshoda Otamurodovna	
QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	526
Dilafuz Taylakova	
KORXONALARDA EKOLOGIK INVESTITSION LOYIHALARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI TAHLILI.....	532
Ulashov Aliboy Rashid o'g'li	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK VA MOLIYAVIY TIZIMLAR UCHUN YANGI IMKONIYATLAR TAHLILI HAMDA KELGUSIDAGI ISTIQBOLLARI	538
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Alarov Asilbek Oybek o'g'li	
SANOAT KORXONALARINING EKOLOGIK BARQARORLIGI VA EKOLOGIK IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH MASALALARI.....	545
O'rinov Diyor, Xolliyev Sh.B.	

YASHIL IQTISODOYOT VA UNDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR.....	549
Ermuminov Elbek Erkin o'gli, Ilimiy rahbar: Yaxshiqulova Moxinur Toxir qizi	
XIZMATLAR SOHASIDA KADRLARNING TUTGAN O'RNI	553
Turayeva Nargiza Rustamovna	
IQTISODIYOTDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	557
G.P.Erkayeva, N.H.Qo'ziboyeva	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING AHAMIYATI VA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI	560
Samadova Jasmina Sherali qizi, Sh. Xolliyev	
"YASHIL" ENERGETIKA VA "YASHIL" IQTISODIYOT.....	564
Qarshiyeva Dilsora Ismoil qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
MAMLAKAT BUDJETINING SHAKLLANISHI VA DAROMADLAR TAQSIMOTINING IQTISODIYOTDAGI ROLI	569
Ashirqulova Sevinch Sarvar qizi, Sh. Xolliyev	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	574
Urozoova Shahlo Hasan qizi, Rahmonova Tillaoy Malik qizi	
"YASHIL" IQTISODIYOT INNOVATSION RIVOJLANISHINING KO'RSATGICHLARI.....	579
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	583
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Mirzayev Azzamjon Jonuzokovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA IQTISODIY RESURLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	588
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭПОХУ НООНОМИКИ.....	593
Чекулаева Кристина	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	599
Чекулаева Кристина	
YASHIL IQTISODIYOT – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI.....	605
Oybek Hamdamov, Qosimov Jahongir	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALI SIFATINI OSHIRISHDA TA'LIMNING AHAMIYATI	608
M.Ostanova, Ro'ziyev Ramshid	
MODERN LEGAL BASIS FOR THE EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN OUR COUNTRY	613
Ismoilova Gulrux, Khayriddinov Shukhrat Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TABIIY - IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMI	617
Mavlonov Shaxzod Shahobiddin o'g'li, Mavlonova Surayyo Xasan qizi	
YANGI O'ZBEKISTONDA SOHALARNI RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	621
Gulrux Arslon qizi Ismoilova	

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI: TARKIBIY O‘ZGARISHLARNING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI

N. Qo‘ziboyeva

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida tarkibiy o‘zgarishlarning zamonaviy yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Unda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar, iqtisodiyotning sanoat, xizmatlar va qishloq xo‘jaligi tarmoqlaridagi strukturaviy siljishlar, shuningdek, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni joriy etish borasidagi asosiy tendensiyalar yoritilgan. Maqolada tarkibiy o‘zgarishlarning makroiqtisodiy barqarorlikka, bandlik darajasiga va iqtisodiy o‘shish sur‘atlariga ta‘siri chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlil asosida O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun istiqbolli yo‘nalishlar va amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy islohotlar, tarkibiy o‘zgarishlar, tarmoqlar transformatsiyasi, raqamli iqtisodiyot, diversifikatsiya, iqtisodiy o‘shish, barqarorlik.

Abstract: This article examines the modern directions of structural transformations in the economy of the Republic of Uzbekistan. It highlights recent reforms, structural shifts in the industrial, agricultural, and service sectors, as well as key trends in economic diversification, digitalization, and innovation implementation. The article provides an in-depth analysis of the impact of structural changes on macroeconomic stability, employment levels, and economic growth. It also offers prospective directions and practical recommendations for further development of Uzbekistan’s economy, based on comparative analysis with the experiences of other developing countries.

Key words: economic reforms, structural changes, sectoral transformation, digital economy, diversification, economic growth, stability.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные направления структурных изменений в экономике Республики Узбекистан. Освещаются проводимые в последние годы реформы, структурные сдвиги в отраслях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, а также основные тенденции в диверсификации экономики, внедрении цифровых технологий и инноваций. В статье проводится глубокий анализ влияния структурных преобразований на макроэкономическую стабильность, уровень занятости и темпы экономического роста. Также на основе сравнительного анализа с опытом развивающихся стран предлагаются перспективные направления и практические рекомендации для дальнейшего развития экономики Узбекистана.

Ключевые слова: экономические реформы, структурные изменения, трансформация отраслей, цифровая экономика, диверсификация, экономический рост, стабильность.

KIRISH

Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o‘tish jarayonida O‘zbekiston iqtisodiyotida keng ko‘lamli tarkibiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur o‘zgarishlar mamlakat iqtisodiy tizimini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh tarmoqlarni rivojlantirish, iqtisodiyotni diversifikatsiyalash va zamonaviy texnologiyalar asosida barqaror o‘shishni ta‘minlashni maqsad qiladi. Ayniqsa, so‘nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar natijasida sanoat va xizmatlar sohasi iqtisodiyotning asosiy drayverlariga aylanmoqda. 2030-yilga kelib mamlakat iqtisodiyotini o‘rta daromadli davlatlar kategoriyasining yuqori guruhiga kiritish maqsadlariga erishish uchun 2024-yilda bozor iqtisodiyoti asoslarini tamomlashning boshqa bosqichlarini yakunlash reja qilingan. Shuningdek, 2025-yilda iqtisodni sifat jihatdan yangicha bosqichga ko‘tarish orqali fuqarolarga yaxshiroq turmush tarzini ta‘minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan¹. Tarkibiy o‘zgarishlar – bu iqtisodiyot tarmoqlari, ishlab chiqarish resurslari taqsimoti va ulushlarining zamon talabiga mos ravishda qayta shakllanishidir. Bu jarayon makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, eksport salohiyatini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va iqtisodiy o‘shishning sifat jihatidan yuksalishini rag‘batlantiradi. Mazkur maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotida ro‘y berayotgan tarkibiy o‘zgarishlarning zamonaviy yo‘nalishlari, ularning asosiy sabablari, tarmoqlar kesimidagi

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.03.2024 yildagi ““O‘zbekiston – 2030” strategiyasida belgilangan asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha islohotlarni amalga oshirishning 2024-yildagi ustuvor chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-109-son qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-6854841>

holati hamda xalqaro tajriba bilan solishtirma tahlili ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tarkibiy islohotlarning istiqbolli yo'nalishlari va ularni yanada samarali amalga oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham beriladi.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

ahon miqyosida global iqtisodiy jarayonlar jadallashib borayotgan, raqamli texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan va iqlim o'zgarishlari kabi omillar iqtisodiy siyosatga bevosita ta'sir ko'rsatayotgan davrda har bir mamlakat o'z iqtisodiy tuzilmasini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda ham iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan yangilash, uni innovatsion va raqamli asosda modernizatsiya qilish dolzarb vazifaga aylandi. Tarkibiy o'zgarishlar mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish, yangi tarmoqlarni rivojlantirish, zamonaviy ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda. Jumladan, sanoat tarmog'ida yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ortmoqda, xizmatlar sohasi yalpi ichki mahsulotdagi ulushini kengaytirmoqda, raqamli iqtisodiyotning esa butun iqtisodiy tizimga integratsiyalashuvi kuzatilmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi², iqtisodiyotda tarkibiy transformatsiyalarni jadallashtirishga qaratilgan qator davlat dasturlari va xorijiy sarmoyalarni jalb qilish siyosati mazkur mavzuning ilmiy va amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shu boisdan, O'zbekiston iqtisodiyotida ro'y berayotgan tarkibiy o'zgarishlarning zamonaviy yo'nalishlarini chuqur tahlil qilish, mavjud holatni baholash va istiqbolli takliflar ishlab chiqish dolzarb ilmiy-tadqiqot vazifasi hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tuzilma o'zgarishlarining zamonaviy yo'nalishlarini o'rganish maqsadida kompleks yondashuv asosida ilmiy-tahliliy metodlardan foydalanildi. Birinchi navbatda, mavzuga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, rasmiy statistik ma'lumotlar, strategik rejalar hamda davlat tomonidan qabul qilingan qarorlar tahlil qilindi. Tahlil jarayonida induktiv va deduktiv usullar orqali mavjud vaziyatning sabab va natijalari tekshirildi, shuningdek, tuzilmaviy o'zgarishlarning iqtisodiy samaralariga ta'siri baholandi. Tadqiqot davomida taqqoslash usuli yordamida O'zbekistonning tajribasi boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy modellari bilan solishtirildi. Strukturaviy o'zgarishlarni baholash uchun statistik tahlildan, dinamik o'zgarishlarni aniqlash uchun esa trend hamda o'sish ko'rsatkichlari asosida tahliliy jadvallar va grafiklardan foydalanildi. Bundan tashqari tahlillar vositasida iqtisodiyotdagi mavjud tuzilma islohotlarining afzalliklari va kamchiliklari, imkoniyatlari hamda xavf-xatarlari baholandi. Metodologik asos sifatida iqtisodiy fanlarda keng qo'llaniladigan klassik nazariyalar bilan birgalikda zamonaviy tuzilma o'zgarishlar nazariyalari ham jalb qilindi. Bu tadqiqotda muammoga sistemali yondashuvni ta'minlab, ilmiy xulosalarning ishonchligini oshirdi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlar va ularning zamonaviy yo'nalishlari davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, 2024-yil 4-martdagi PQ-109-sonli qarorda belgilangan "O'zbekiston – 2030" strategiyasining ustuvor chora-tadbirlari mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiyalash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha aniq yo'nalishlarni ko'rsatib bergan [1]. Ushbu qaror iqtisodiy islohotlarning 2024-yildagi ustuvor rejalarini aniqlab, hududiy va tarmoq miqyosidagi strukturaviy o'zgarishlarni jadallashtirishni ko'zda tutadi. A.Ochilov va D.Rahmonova tomonidan yozilgan "O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investitsiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari" nomli ilmiy maqolada iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda investitsiyalarning tutgan o'rni tahlil etilgan. Mualliflar investitsiya faoliyatini zamonaviy iqtisodiyotning drayveri sifatida ko'rib chiqib, sohani yanada jadallashtirish uchun xorijiy investitsiyalar oqimini oshirish, qulay muhit yaratish zarurligini ta'kidlaydilar [2]. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining "Statistika integrallashgan axborot tizimi" orqali e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlar asosida, iqtisodiyot tarmoqlarining yalpi qo'shilgan qiymatdagi o'sish dinamikasi, sektorlar kesimida iqtisodiy salmoq va tarkibiy siljishlar aniq raqamlar bilan yoritilgan. Ushbu ma'lumotlar maqolada iqtisodiy tahlilni ilmiy asoslashda va grafik ifodalar orqali ishonchli dalillar keltirishda muhim manba sifatida xizmat qiladi [3]. Umuman olganda, yuqoridagi manbalar maqolada yoritilgan iqtisodiy jarayonlarning zamonaviy yo'nalishlarini o'rganishda nazariy va amaliy asos vazifasini bajaradi. Ular asosida tarkibiy islohotlarning mohiyati, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari va iqtisodiyotning barqaror o'sish omillari aniq tahlil qilinadi.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.03.2024 yildagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan asosiy yo'nalishlar bo'yicha islohotlarni amalga oshirishning 2024-yildagi ustuvor chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-109-son qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-6854841>

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish, xususan bu jihatdan yaqin yillarda rivojlangan mamlakatlar safidan joy olishni Prezidentimiz boshchiligidagi hukumatning eng asosiy vazifalaridan biridir. Sababi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi o'z navbatida aholining farovon turmush darajasining ortishiga, millat va davlatning har tomonlama yuksalishiga xizmat qiladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda bir qator iqtisodiy islohotlar jadallik bilan tadbiiq etilib, amalda ularning ijobiy natijalari ham namoyon bo'layotganligini guvohi bo'lib turibmiz. Biroq ta'kidlash joizki, bu yo'nalishlarda ham kamchilik hamda muammolar bisyor. Ma'lum yondashuvga ko'ra, barqaror rivojlanish deganda «kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmasdan hozirgi kun ehtiyojlariga javob beradigan rivojlanish» tushuniladi³. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi "Statistika integrallashgan axborot tizimi" ma'lumotlariga ko'ra, tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati hajmi so'nggi yillarda salmoqli tarzda oshgan⁴. (1-,2-jadval) O'zbekiston iqtisodiyotining turli tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat (YQQ) hajmining 2010–2024 yillar mobaynidagi dinamikasi mamlakatda iqtisodiy strukturaviy o'zgarishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganini yaqqol ko'rsatmoqda. Jadval ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, ayrim an'anaviy sohalar barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qolayotgan bo'lsa, yangi va zamonaviy xizmat ko'rsatish tarmoqlari sezilarli darajada kengayib bormoqda. Misol qilib oladigan bo'lsak, ishlab chiqarish sanoati 2010-yilda 13 442,1 mlrd so'mlik YQQ yaratgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 191744,9 mlrd so'mga yetgan. Bu esa sanoatning iqtisodiy o'sishdagi yetakchi o'rni mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. Xuddi shuningdek, axborot va aloqa sohasida ham sezilarli tarkibiy siljishlar kuzatilmoqda – 2010 yildagi 1 257,4 mlrd so'mlik hajm 2024 yilda 36 840,6 mlrd so'mga yetgan. Bu raqamlar axborot texnologiyalarining iqtisodiy struktura ichida tutgan o'rining keskin ortganini ko'rsatadi.

1-jadval. O'zbekiston iqtisodiyot tarmoqlarining yalpi qo'shilgan qiymati hajmi (joriy narxlarda, yillik, 2010-2017 - yillar).

Klassifikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	21251,3	30658,6	36954,7	42636,8	53613,2	64680,3	74779	90739,8
Tog`-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	3298,7	3511,6	4987,3	5463,8	5421,8	6449,1	5960	10192,6
Ishlab chiqarish sanoati	8036,6	10576,3	13442,1	17806,4	23705,6	28353,9	34875,4	49912,7
Elektr, gaz, bug` bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	1593,2	1770	1922,5	1968,2	2801	3391,6	4199,8	4662,8
Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilitatsiya qilish	68,8	93,9	110,7	150,4	208,3	272	362,8	490,7
Qurilish	3760,5	4465,5	5601,4	7258,2	9098,3	11382,6	13148	22875,8
Ulgurji va chakana savdo; motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash	5551,5	7035,8	8228,2	10277	12717,6	14819,2	17094,5	22146,5
Tashish va saqlash	6090	7851,8	9871	12173,2	14052,3	15670,5	16693,7	21313,6
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	431,2	583,9	728	940,8	1118,7	1326,1	1660,9	15962,7
Axborot va aloqa	1247,8	1580,5	2039,9	2435,8	2951,5	3487,7	4419,3	6130,1
Moliyaviy va sug`urta faoliyati	1555,3	2111,9	2655,4	3448,1	4092,5	5026,1	5577,4	9162,7
Ko'chmas mulk bilan operatsiyalar	6233,2	8221,1	9942,9	11982,1	13802,8	16288,9	18841,9	22472,1

3 A.Ochilov, D. Rahmonova, O'zbekiston respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari, maqola, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, № 11 son 2024 y. manba: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3679>

4 O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi "Statistika integrallashgan axborot tizimi" ma'lumotlariga ko'ra. Manba: <https://siat.stat.uz/reports-filed/548/table-data>

Professional, ilmiy va texnik faoliyat	551,2	706,7	936,2	1126,4	1338,7	1577,5	1805,6	2416,1
Boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi xizmatlar ko'rsatish	896	1161,9	1495,5	1831,3	2226,3	2677,7	3160,3	3783,1
Davlat boshqaruvi va mudofaa; majburiy ijtimoiy ta'minot	1653	2293,2	3141,7	4264,7	5151,4	6355,6	8130,4	9047,2
Ta'lim	4849,8	6002,7	7623,1	9225,7	11023,5	13388,6	14996,7	17756,3
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	1819,9	2443,4	2921,2	3654,1	4369,2	5205,9	5862	6782,3
San'at, ko'ngil ochish va dam olish	132,3	170,5	206,6	292,3	354,6	414,4	517,4	1519,9
Boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish	1035,9	1234,5	1552,5	1822,3	2316,2	2759,5	3451,9	4294,9

2-jadval. O'zbekiston iqtisodiyot tarmoqlarining yalpi qo'shilgan qiymati hajmi (joriy narxlarida, yillik, 2018-2024 - yillar).

Klassifikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	113327,4	129885	150493,7	181787,7	208809,2	242916,4	266565
Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	19710,9	30865,6	22161,9	28649,4	33396,2	36366,8	44525,7
Ishlab chiqarish sanoati	76509,9	104350,2	127781,3	159764,4	189871,5	233232,9	293734,8
Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	5768,9	8921,8	10994	12322,9	15380,5	18093	25162,1
Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilitatsiya qilish	889,9	946,3	1076,1	1482,6	1562,2	1678,7	2472
Qurilish	32788,4	45202	51927,4	63608,5	73209,4	84313,1	96801,9
Ulgurji va chakana savdo; motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash	27734,9	33502,7	38489,5	48910,9	57703,8	73224,6	86739,1
Tashish va saqlash	25537,7	32103,6	31088	39045,3	47055,1	59527,4	75464,6
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	18726,6	25110,9	25520,2	34017,4	50618,9	68224,3	86816,2
Axborot va aloqa	7608,7	8033	10110,3	13020,4	17955,9	25830,9	36864
Moliyaviy va sug'urta faoliyati	10217,2	13860,9	22011,1	20157,4	33778	43946,3	61602,4
Ko'chmas mulk bilan operatsiyalar	27656,5	31597,1	35420,6	41364,1	48621,1	58594,8	81165,1
Professional, ilmiy va texnik faoliyat	3782	5481,8	6912,4	8615,2	10394,8	13094,3	16344,3
Boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi xizmatlar ko'rsatish	5122,2	6283,7	6884,3	8559,6	11277,1	13920	17144,9
Davlat boshqaruvi va mudofaa; majburiy ijtimoiy ta'minot	15021,5	20081,5	23219,4	30863,2	43933,8	62455	63352,1
Ta'lim	21802,3	30742,2	32772	43098,1	53459,9	64211	75885
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	8814,8	13409,3	18004,4	21196,2	24676,7	28545,8	33859,2

San'at, ko'ngil ochish va dam olish	1906	2552,1	2622,5	3692,2	4568,3	5916,4	7238,7
Boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish	5151,5	6467,3	6187,4	8388,3	9522,5	11914,8	14872,9

Xizmatlar sohasi, ayniqsa, moliyaviy faoliyat, ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar, ta'lim, sog'liqni saqlash, san'at va ko'ngilochar xizmatlar kabi tarmoqlarda ham o'sish sur'atlari yuqori. Masalan, 2010 yilda moliyaviy xizmatlar YQQ hajmi 1 553,5 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024 yilda bu raqam 61 602,4 mlrd so'mga yetdi. Shu bilan birga, sanoat va xizmatlar sektori o'rtasidagi nisbatning o'zgarishi, iqtisodiyotda xizmatlar ulushi ortib borayotganini bildiradi. Bu esa O'zbekistonning iqtisodiy modeli an'anaviy agrar-sanoat iqtisodiyotidan innovatsion va xizmatlarga yo'naltirilgan iqtisodiyotga o'tayotganini anglatadi. Qurilish sohasida esa 2010 yildagi 3 706,5 mlrd so'mlik YQQ hajmi 2024 yilda 96 801,9 mlrd so'mga yetgani, infratuzilma loyihalarining ko'lami va iqtisodiy faollik darajasi yuqoriligini tasdiqlaydi. Bu sohaga kiritilgan investitsiyalar iqtisodiyotdagi multiplikativ ta'sirni kuchaytiradi. Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston iqtisodiyoti tarkibiy jihatdan sezilarli diversifikatsiyalashmoqda, xizmatlar sektorining o'rni kuchaymoqda va raqamli texnologiyalar asosidagi yangi yo'nalishlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa tarkibiy o'zgarishlarning zamonaviy yo'nalishlar bilan uyg'unlashayotganini bildiradi. Yuqoridagi ma'lumotlar grafikda ham o'z ifodasini topganini ko'rishimiz mumkin.

1-grafik. O'zbekiston iqtisodiyot tarmoqlarining yalpi qo'shilgan qiymati hajmi (joriy narxlarda, yillik, 2010-2024 - yillar)⁵.

Grafikdan ham ko'rinadiki, sanoat sohasida keskin o'sish 2015-yildan boshlangan, 2023-yilda eng yuqori cho'qqiga chiqqan bo'lsa, qurilish va ta'lim sohalarida ham barqaror va tez sur'atda o'sish kuzatilmoqda, shuningdek axborot va aloqa sohasida ayniqsa so'nggi yillarda jadal o'sish kuzatilmoqda. Moliyaviy faoliyat sohasida 2020-yildan keyin kuchli o'sish progressini namoyon etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillar davomida tuzilma jihatidan sezilarli o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mamlakat iqtisodiyotining turli sektorlarida yalpi qo'shilgan qiymat hajmi har yil ortib bormoqda, bu esa barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil sifatida faoliyat olib boradi. Ayniqsa, sanoat, qurilish, ta'lim, moliya va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kabi sohalar tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda, natijada bu sohalar zamonaviy iqtisodiy modelning asosiy yo'nalishlariga aylanib bormoqda.

5 O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi "Statistika integrallashgan axborot tizimi" ma'lumotlariga ko'ra muallifning shasiy ilmiy ijodiy ishlanmasi.

Shuningdek, ishlab chiqarish imkoniyatlarining kengayishi, raqamli iqtisodiyot elementlarining joriy etilishi hamda xizmatlar sektorining salohiyatining oshishi kabi omillar iqtisodiyotdagi tuzilma muvozanatini saqlashga hissa qo'shmoqda. Xususan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishining tez o'sishi, axborot texnologiyalarining barqaror rivojlanishi va moliya sohasining salohiyatini oshirish ichki iqtisodiy bazani mustahkamlashga yordam beradi. Yuqoridagi o'sish dinamikasi grafik ma'lumotlarda ham yaqqol ko'rinib turibdi: 2010–2024-yillar oralig'ida iqtisodiyotning asosiy sektorlari doimiy ravishda o'sish ko'rsatkichlariga erishgan. Bu holat respublikaning iqtisodiy siyosatining samaradorligi, tuzilma islohotlarining maqsadga muvofiqligi va ularning amaliy samaradorligini aniq ifodalaydi. Kelajakda iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlash, raqobatbardoshlikni oshirish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan sektorlarning ulushini oshirish orqali yanada samarali iqtisodiy model yaratishga zamin yaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.03.2024 yildagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan asosiy yo'nalishlar bo'yicha islohotlarni amalga oshirishning 2024-yildagi ustuvor chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-109-son qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-6854841>
2. A.Ochilov, D. Rahmonova, O'zbekiston respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari, maqola, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, № 11 son 2024 y. manba: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3679>
3. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi "Statistika integrallashgan axborot tizimi" ma'lumotlariga ko'ra. Manba: <https://siat.stat.uz/reports-filed/548/table-data>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>